

“VATAN” KONSEPTI QO‘LLANGAN MAQOLLARNING MAVZUIY TASNIFI

Sharipova Ozoda Xolmurodovna

Buxoro davlat universiteti doktoranti

Ozodaxon925@gmail.com

ANNOTATSIYA

Ushbu tadqiqotda xalq donoligi mahsuli bo‘lgan maqollarda bevosita va bilvosita aks etgan “vatan” konsepti tahlil qilingan. O‘zbek xalqining lisoniy manzarasida bu so‘z qanday mazmun-mohiyat kasb etishi boshqa tillar bilan qiyoslangan holda o‘rganilib, ulardagi umumiy va faqat o‘zbek xalqi uchungina xos bo‘lgan jihatlari ochib berilgan. Bu mavzudagi bir qator maqollar tahlilga tortilib, ular anglatgan mazmun mundarijasiga ko‘ra tasniflangan.

Kalit so‘zlar: til, madaniyat, maqol, “vatan” konsepti, tasnif, teonim, fitonim, zoonim, oronim.

ANNOTATION

In this study, the concept of "homeland" reflected directly and indirectly in proverbs, which are the product of folk wisdom, is analyzed. The meaning of this word in the linguistics of the Uzbek people is studied in comparison with other languages, and the general and unique features of the Uzbek people are revealed. A number of proverbs on this topic were analyzed and classified according to the content of their meaning.

Keywords: language, culture, proverb, "homeland" concept, classification, theonym, phytonym, zoonym, oronym.

KIRISH

Til shu tilda so‘zlashuvchi xalq ma‘naviyatining ko‘zgusi bo‘lib, unda xalqning boy tarixi, qadriyat-u qarashlari, e‘tiqod-u ishonchlari, asriy xulosalari aks etadi. Har bir xalq o‘z boshidan kechirganlari, ko‘rgan-bilganlariga asosan asrlar davomida shunday hukmiy xulosaviy fikrlar bayon qilganki, bu ularning og‘zaki ijod namunalari – maqol-u matallarida, hikmatlarida saqlanib, bugungi kunga qadar yetib kelgan. Dunyoda qancha millat, elat bo‘lsa; shuncha madaniyat, dunyoqarash mavjud. Ular bir-birini ayrim o‘rinlarda takrorlasa, ba‘zi masalalarda inkor etadi, ba‘zan esa boshqa hech bir millatga xos bo‘lmagan yangi bir qarashni bayon qiladi. Har bir etnik guruhning o‘ziga xosligini, o‘tmishi-yu bugunini, madaniyatini, ong-u shuurini

o'rganishda maqollar asosiy vositalardan biri bo'lib xizmat qiladi. Xalq donoligining mahsuli bo'lgan maqollarda ijtimoiy hayotdagi turli masalalarga oid fikrlar bayon etilgan. Biz ushbu tadqiqotimizda barcha xalqlar uchun birday qadri bo'lgan vatan va vatanparvarlik bobidagi maqollarning lingvokulturologik xususiyatini ochib berishga harakat qildik.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Bugunga qadar maqollarni yig'ish, o'rganish borasida bir qator tadqiqot ishlari amalga oshirilgan. O'zbek tilshunosligida Hodi Zarif, Buyuk Karimov, G'ozim Olim Yunusov, Mansur Afzalov, To'ra Mirzayev, Bahodir Sarimsoqov, Asqar Musaqulov kabi olimlar maqollarni to'plash, nashrga tayyorlash va tadqiq qilish ishlariga o'zlarining munosib hissalarini qo'shganlar. Bu olimlarning ishlarida maqollarning turli tomonlama mukammal tadqiqi amalga oshirilgan, mavzu doirasiga ko'ra guruhlariga ajratilgan bo'lsa-da, ajratilgan mavzular ichki mazmun-mohiyati bilan batafsil yoritib berilmagan. Biz ushbu tadqiqotimizda ajratilgan mavzulardan kelib chiqqan holda vatan va vatanparvarlik ruhidagi maqollarning lingvomadaniy jihatlarini yoritib berishga harakat qildik.

NATIJALAR

Maqollar mavzu mundarijasiga ko'ra bir necha LMTlarga birlashtirilgan bo'lib, ularning ayrimlarida vatan mavzusi yetakchilik qilsa, ayrimlarida yondosh holatda keltirib o'tilgan. Vatan va vatanparvarlik mavzusi ostida birlashuvchi minglab maqollar yaratilgani holda, ularning ayrimlarida bu tushuncha to'g'ridan-to'g'ri keltirilgan bo'lsa, ayrimlarida metaforik vositalar orqali bilvosita anglashilgan. Mana shu jihatlarni hisobga olgan holda vatan konsepti qo'llangan maqollarni quyidagicha tasnif qilish mumkin:

1) vatanga muhabbat qadriyat darajasiga ko'tarilgan maqollar:

Kim onasin emmagan, kim vatanin sevmagan?!

Bulbul chamanni sevar, odam — vatanni;

O'zbek iskab bo'lsa ham, elini topar.

2) vatan ota-onadek muqaddas tushuncha ekanligini ifodalovchi maqollar:

Ona yerning tuprog'i — ona sutidan aziz;

Onaga bo'lgan muhabbat – vatanga bo'lgan muhabbatning kurtagi;

Otang – el, onang – el

3) vatandan olisda yashash azob ekanligi g'oyasi aks etgan maqollar:

Ayriliq – o'limdan qattiq;

Ayriliqning shiddati, qon yig'latar muddati;

Eldan ayrilgan – ozar, elga qo‘shilgan – o‘zar;

Eldan ayrilguncha, jondan ayril;

4) o‘z va o‘zganing vatani taqqoslangan maqollar:

O‘z yurtning — o‘lan to‘shaging, o‘zga yurt bo‘lmas beshiging.

Kishi yerida sulton bo‘lguncha, o‘z elingda cho‘pon bo‘l.

Kishi yurtida shoh bo‘lguncha, o‘z yurtningda gado bo‘l;

Badavlat elning begi bo‘lguncha, bedavlat elingning quli bo‘l.

5) vatan bilan faxrlanish tuyg‘usi ifodalangan maqollar:

El qudrati — chin qudrat, vatan tuprog‘i — qimmat;

Elning baxti – erning baxti;

Erning obro‘yi — elning obro‘yi;

Elning ichi — oltin beshik.

Er elida aziz, gul – yerida;

6) vatani qadrini bilmaydiganlar qoralangan maqollar:

Eldan hazar qilsang, kimsa senga nazar qilmas;

Elidan bezgan er o‘ngmas, ko‘lidan bezgan g‘oz o‘ngmas;

O‘pkadan urgan yel yomon, elidan bezgan er yomon

Bir yaxshining qadrin bilmas, bir yomonga tushmaguncha,

Shohlar yurtning qadrin bilmas, yurtdan-yurtga oshmaguncha;

Daraxt o‘z joyini yoqtirmasa, arra-teshaga duchor bo‘ladi;

Vatan mavzusi bu turdagi maqollarda qay yo‘sinda anglashilganligiga ko‘ra vatan va vatanparvarlik haqidagi maqollarni uch guruhga bo‘lish mumkin:

1. Vatan mavzusi to‘g‘ridan to‘g‘ri qo‘llangan maqollar.
2. Vatan mavzusi metaforik usulda anglashilgan maqollar.
3. Vatan mavzusi aralash usulda ifodalangan maqollar.

Vatan mavzusi to‘g‘ridan to‘g‘ri qo‘llanilgan maqollar. Bunday turdagi maqollarda vatan va bu so‘z/leksema bilan bir sinonimik qatorda/paradigmada turuvchi yurt, ota makon, ona zamin, el, qavm, ona tuproq singari so‘zlar bevosita ishtirok etadi yoki yondosh ma‘nolaridan anglashiladi.

a) bevosita ishtirok etgan:

Ayriilmagin elingdan, quvvat ketar belingdan;

Badavlat elning begi bo‘lguncha, bedavlat elingning quli bo‘l;

Badqavm bo‘lsang bo‘l, beqavm bo‘lma.

b) bilvosita ishtirok etgan:

Ayriliq – o‘limdan qattiq;

Ayriliqning shiddati, qon yig‘lalar muddati;

Bormagan joyda oltin bor, ko‘rmagan joyda - kumush

Vatan mavzusi metaforik usulda anglashilgan maqollar. Bunday turdagi maqollarda vatan semasiga ega so‘zlar to‘g‘ridan to‘g‘ri qo‘llanmasdan, uning ma‘nosi o‘xshatishlar, qiyoslashlar bilan ochib beriladi.

a) metaforik vosita sifatida fitonimlar qo‘llangan maqollar:

Changal ham o‘z joyida gurillar;

Daraxt bir joyda ko‘karadi;

Daraxt o‘z joyini yoqtirmasa, arra-teshaga duchor bo‘ladi

b) metaforik vosita sifatida zoonimlar qo‘llangan maqollar:

Bulbul qafasda o‘z qora tolin qo‘msab sayraydi;

Bulbulga bog‘ yaxshi, kaklikka — tog‘.

Fil tushida Hindistonni ko‘rar

Har qush o‘z uyasiga qarab uchadi;

c) metaforik vosita sifatida boshqa turdagi predmet nomlari qo‘llangan maqollar:

Er tug‘ilsa – elning baxti, yomg‘ir yog‘sa – yerning baxti

El egasiz bo‘lmas, to‘n — yoqasiz

Pichoq qancha o‘tkir bo‘lsa ham, o‘z sopini kesmaydi

Vatan mavzusi aralash usulda ifodalangan maqollar. Bunday turdagi maqollar asosan ikki komponentli maqollar bo‘lib, ularning bir qismida vatan mavzusi bevosita anglashilsa/vatan semasiga ega so‘zlar bevosita qo‘llansa, ikkinchi qismida o‘xshatish, qiyoslash usuli orqali birinchi qism anglatgan mazmun-mohiyat yanada mustahkamlanadi:

Baqa ko‘lin sevadi. Er yigit — elin;

Baliq suv bilan tirik, odam — el bilan.

Vatansiz inson — kuysiz bulbul.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, maqollarning semantik, lingvokulturologik jihatdan izchil tadqiqini amalga oshirish orqali xalq madaniyatiga ko‘zgu tutish mumkin. Ushbu tadqiqot orqali vatanni sevish, uning himoyasiga doimo shay turish, vatanparvarlik

hissi o‘zbek mentaliteti uchun uzoq o‘tmishdan bugungi kunga qadar eng muqaddas tuyg‘u, eng oliy qadriyat bo‘lib kelayotganligini ko‘rsatib o‘tishga harakat qildik. O‘zbek xalqi hikmatli so‘zlari millatimizning tarixiy xotirasi bo‘lib, bugungi avlodga “Vatan” kabi keng qamrovli tushuncha keltirib chiqaradigan tuyg‘ularning butun to‘plamini yetkazishda bebaho xazina bo‘lib xizmat qilmoqda.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Karamatova K.M., Karamatov H.S. Proverbs–Maqollar– Пословицы. – T.: Mehnat, 2000.
2. Mirzayev T., Musoqulov A., Sarimsoqov B. O‘zbek xalq maqollari . – T.: Sharq, 2005.
3. T.Mirzayev. O‘zbek xalq maqollari. – T.:Sharq, 2012.